

O‘QUVCHILARNING QONUNNI BUZISH HOLATLARIDA OTA-ONALARNING TARBIYAVIY MAS’ULIYATINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Sh.A. Xodiyeva

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617879>

Bugungi globallashuv sharoitida yoshlar tarbiyasi masalasi jamiyatning eng muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida ko‘rilmog‘da. Axborot oqimining cheksizligi, internet makonidagi xavfli illatlar, zo‘ravonlik, psixologik bosim, g‘ayriijtimoiy guruhlarning ta‘siri o‘smirlar ongiga tez singib borayotgan bir paytda voyaga yetmaganlarning qonunbuzarlik holatlarining oldini olish masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur jarayonda, avvalo, oilaning – xususan ota-onalarining tarbiyaviy mas‘uliyati va o‘z farzandlari hayotidagi faol ishtiroki hal qiluvchi omil bo‘lib xizmat qiladi.

Ma‘lumki, bola ijtimoiylashuvining dastlabki bosqichi aynan oilada shakllanadi. Ota-ona munosabatlari, oiladagi ma‘naviy-psixologik muhit, tarbiyaviy talablar, nazorat va qo‘llab-quvvatlash darajasi o‘quvchining xulq-atvori, qaror qabul qilish ko‘nikmalari hamda ijtimoiy mas‘uliyatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Aksincha, oilaviy nazoratning sustligi, tarbiyadagi beparvolik, nizoli muhit, e‘tibor yetishmasligi yoki aksincha, ortiqcha qat‘iyat bolada qonunbuzarlikka moyillikning kuchayishiga asos yaratishi mumkin.

Shu sababli o‘quvchilarning qonunni buzish holatlarining oldini olishda ota-onalarning tarbiyaviy mas‘uliyatini oshirish, ularni pedagogik, psixologik va huquqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, maktab–oila hamkorligini kuchaytirish, ota-onalar bilan tizimli tarbiyaviy ishlashning zamonaviy mexanizmlarini yaratish bugungi ta‘lim tizimi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Ushbu mavzuning dolzarbligi quyidagilar bilan belgilanadi:

- voyaga yetmaganlar o‘rtasida sodir bo‘layotgan huquqbuzarlik holatlarining ortib borayotgani;
- oilaning tarbiyadagi yetakchi o‘rni va uning beqarorligi oqibatida yuzaga keladigan xavfli xatti-harakatlar;
- ota-onalarning huquqiy va pedagogik savodxonligini oshirish zaruriyati;
- maktab–oila–jamiyat hamkorligini yangi bosqichga ko‘tarish ehtiyoji;
- sog‘lom, mas‘uliyatli, qonuniy xulq-atvor normalariga rioya qiluvchi yosh avlodni tarbiyalash talablari.

Bolalarning yosh qalbiga hamma narsadan ko‘ra o‘rnak ko‘rsatish kuchli ta‘sir etadi, ota-onalarning ko‘rsatadigan o‘rnagi (ibrati) esa ularning qalbida boshqa hamma kishilarning o‘rnagiga qaraganda chuqurroq va mustahkamroq iz qoldiradi.

Oilaviy tarbiya doimo mavjudligi, ko‘rsatmaliligi va serjiloligi bilan ajralib turadi. Unda odobga doir tadbirlarni bolaga to‘g‘ri o‘rgatish, maslahat berish, kattalar tajribasigina emas, balki oilaning yashash tarzi, muhiti, ota-onalarning kasb hunari, oila a‘zolarining ma‘naviy-ruhiy munosabatlari katta rol o‘ynaydi.

Farzand barcha oila a‘zolari o‘rtasidagi hamkorlikni takomillashtiradi, avvalo o‘yin faoliyati jarayonida, keyinchalik dars tayyorlashda, kasb-hunar tanlash va nihoyat oilaviy xo‘jalik yuritishda ota-onalar bilan birga bo‘lib, ularni hamjixatlikka, ahillikka o‘rgatadi.

Farzand ota-onasining keksaligida madadkor, tayanch va suyanch bo‘lishini barchamiz bilamiz, faqat buning uchun unga o‘z vaktida yoshlikdan yaxshi tarbiya berish, ma’naviy olamini boyitish lozim. Demak, oilaning mustaqil hayot yo‘lidan tetik odim tashlashi uchun unda sog‘lom va aqlli farzandlar dunyoga kelishi kerak va ota-ona uning munosib tarbiyalanishini uzlari uchun eng muqaddas va sharafli, qolaversa o‘ta mas’uliyatli vazifa, deb bilishlari lozim. Oilaning o‘z tarbiyaviy vazifasini ko‘ngildagiday yaxshi bajara olishi uchun bizning mamlakatimizda barcha shart-sharoitlar yaratib qo‘yilgan.

Bolalar tarbiyasida otaning qattiqqo‘lligi, onaning mehribonligi hal qiluvchi omillardandir. Oiladagi sog‘lom muhit, mehr-muhabbat, oqibat, o‘zaro hurmat va totuvlik ota-onaning bilim saviyasi, imon e‘tiqodi, dunyoqarashining boyligi, pul va moddiy boyliklarga munosabati va shu kabi juda ko‘p narsalarga ham bog‘liq.

Agar ota-onalar maktabga va o‘qituvchilarga to‘g‘ri munosabatda bo‘lishlari muhimligini, bolalari oldida ularning obro‘yini saqlash zarurligini jiddiyroq o‘ylab ko‘rsalar maqsadga muvofiq bo‘lardi. Shu bilan birga farzandlarimizni zararli g‘oya va odatlardan asrash ham e‘tibordan chetda qolmasligi kerak va bunday holatlarni oldini olish maqsadida qonunchiligimizda voyaga yetmaganlarni turli zararli odatlardan saqlashga qaratilgan normalar mavjudki, xususan ularning kompyuter va internet tarmog‘idan foydalanishda ota-onalarning nazoratini kuchaytirishga alohida e‘tibor qaratilgan.

Masalan, 18 yoshga to‘lmagan shaxslarning tungi vaqtda dam olish maskanlarida ota-onasi yoki ularning o‘rnini bosuvchi kishilar kuzatuviziz bo‘lishi ma‘muriy javobgarlikka sabab bo‘lishi belgilangan. Bu ota-onalarning farzandlariga bo‘lgan mas’uliyatini yanada oshirishga undaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Oila konunchiligida voyaga yetmagan bolalarning bir qator shaxsiy nomulkiy huquqlari ko‘rsatilgan, ya’ni har bir bola oilada yashash va tarbiyalanish, o‘z ota-onasini bilish, ularning g‘amho‘rligidan foydalanish, ular bilan birga yashash huquqiga ega. Bola o‘z ota-onasi tomonidan tarbiyalanishi, o‘z man’faatlari ta‘minlanishi, har taraflama kamol topishi insoniy qadr-qimmatlari hurmat qilinishi huquqiga ega. Shuningdek, ota-ona o‘z bolalariga nisbatan teng huquq va majburiyatlarga egadirlar.

Ota-onaning bola oldidagi teng huquqlilari unga g‘amho‘rlik qilish, ta‘lim tarbiya berish, uni parvarish qilish va x.k. iboratdir. Bolaning oldida o‘z huquqlarini bajarish ota-ona uchun faqat ahloqiy qoida bo‘lib qolmay, balki konstitutsiyaviy huquq va burchdan biridir.

Ota-onalar o‘z bolalariga nojo‘ya munosabatda bo‘lishlari juda yomon oqibatlarga olib keladi. Ota va onalar mulohaza bilan ish qilishlari, bolalar bilan bo‘lgan munosabatlari to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligini o‘ylab ko‘rishlari, ular bilan bo‘lgan muomalada o‘ylamasdan ish qilmasliklari kerak.

Bolaga tarbiya berishni hohlashning o‘zi mutlaqo kifoya qilmaydi. Bolani tarbiyalash uchun bilim va mahorat ham bo‘lishi kerak. Agar ota-onalar bolalarini tarbiyalashdagi o‘z vazifalarini o‘tashdan bosh tortsalar, bolalariga shavqatsizlik bilan muomalada bo‘lsalar, g‘ayri ahloqiy hayot kechirib, bolalariga salbiy ta‘sir ko‘rsatsalar, ota-onalik huquqidan mahrum qilinadilar.

Farzandlarimiz bor ekan, ana shunday fidoyi ota-ona bo‘lish har birimizning burchimizdir.